

A violência de gênero e os limites do sistema de proteção jurídico normativo¹

La violencia de género y los límites del sistema normativo de protección jurídica

Gender-based violence and the limits of the normative legal protection system

Guilherme Aurélio Santos Trindade²

Mestrando, PPG em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, SP, Brasil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3187-6611>

Maristela Aparecida Steil Basan³

Mestranda, PPG em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, SP, Brasil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3316-392X>

Renata Salgado Leme⁴

Doutora, PPG em Direito da Saúde, Universidade Santa Cecília, Santos, SP, Brasil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2298-9975>

RESUMO: Contextualização: Em decorrência da violência praticada contra as mulheres foi criado um arcabouço jurídico-normativo no âmbito internacional e nacional para protegê-las. No Brasil, destaca-se a Lei 11.347/06, conhecida como Lei Maria da Penha, que identificou as espécies de violências e instituiu mecanismos para prevenir e coibir tais violências. A classificação das formas de violência praticadas contra a mulher descritas nesta lei vem sendo aperfeiçoada, por exemplo, ao se estabelecer a correlação entre violência psicológica e violência patrimonial. A identificação das formas de violência, permitem a compreensão da relação que há entre a violência e os efeitos gerados na saúde das mulheres. **Problema:** Em que medida o sistema de proteção criado pelo Estado brasileiro para prevenir e coibir a violência de gênero tem sido capaz de atingir a sua finalidade? **Objetivos:** revelar que o modelo patriarcal de sociedade é um dos fatores que concorrem para se perpetrar a violência contra as mulheres; estabelecer um cotejo entre o arcabouço jurídico de proteção às mulheres e os dados da realidade brasileira. **Método:** a pesquisa é de cunho exploratório, qualitativa, baseada na análise de artigos científicos, doutrina, documentos e dados compilados por institutos de pesquisa. **Resultados:** A evolução da proteção das mulheres tanto pela legislação internacional quanto nacional estimulou a edificação de políticas públicas e de medidas de proteção das mulheres vítimas de violência. Esse arcabouço normativo é importante, no entanto, nota-se que os dados da realidade brasileira ainda revelam que existem altos índices de violência contra a mulher. **Conclusões:** A violência de gênero é uma consequência do patriarcado e também gera efeitos negativos na saúde psíquica da mulher. A despeito do avanço legislativo, as mulheres que sofrem a violência doméstica encontram enormes obstáculos para acionar os mecanismos de proteção criados pelo Estado

¹ Esse trabalho foi apresentado originalmente no VI Congresso Internacional de Direito da Saúde e XII Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, realizado em 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2024 na Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Em função da recomendação de publicação da Comissão Científica do Congresso, fez-se a presente versão.

² Mestrando bolsista CAPES pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas, Santos, SP, Brasil (UNISANTA). Pesquisador, palestrante, Especialista em Direito Antidiscriminatório. E-mail: trindade.guilherme36@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7041931862260997>

³ Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas, Santos - SP, Brasil. (UNISANTA). Advogada. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/506102279332275>.

⁴ Graduação na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo. Graduação em Direito na Universidade Católica de Santos. Mestrado em Direito na Universidade de São Paulo. Doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Doutorado em Direito Reconhecido pela Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal. Professora titular da Universidade Santa Cecília, na Graduação da Faculdade de Direito, na Graduação da Faculdade de Relações Internacionais e no Programa de Mestrado de Direito da Saúde: Membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB Santos.

brasileiro, em razão das fortes raízes históricas, sociais e culturais do patriarcado, que se revelam nas estatísticas alarmantes de violência de gênero.

Palavras-chave: Direitos da Mulher. Violência Doméstica. Violência Psicológica e patrimonial. Saúde da Mulher.

RESUMEN: *Antecedentes:* Como consecuencia de la violencia contra las mujeres, se ha creado un marco jurídico y normativo a nivel internacional y nacional para protegerlas. En Brasil, la Ley 11.347/06, conocida como Ley Maria da Penha, identifica los tipos de violencia y establece mecanismos para prevenirla y frenarla. La clasificación de las formas de violencia contra las mujeres descritas en esta ley se ha mejorado, por ejemplo estableciendo una correlación entre la violencia psicológica y la violencia patrimonial. La identificación de las formas de violencia nos permite comprender la relación entre la violencia y los efectos que tiene en la salud de las mujeres **Problema:** ¿En qué medida el sistema de protección creado por el Estado brasileño para prevenir y frenar la violencia de género ha sido capaz de cumplir su propósito? **Objetivos:** 1. revelar que el modelo patriarcal de sociedad es uno de los factores que contribuyen a la perpetración de la violencia contra las mujeres; 2. establecer una comparación entre el marco legal de protección a las mujeres y la realidad brasileña. **Método:** Se trata de un estudio exploratorio, cualitativo, basado en el análisis de artículos científicos, doctrina, documentos y datos compilados por institutos de investigación. **Resultados:** La evolución de la protección de la mujer en la legislación internacional y nacional ha estimulado el desarrollo de políticas públicas y medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Este marco normativo es importante, sin embargo, es evidente que los datos de la realidad brasileña aún revelan que existen altos índices de violencia contra las mujeres. **Conclusiones:** La violencia de género es una consecuencia del patriarcado y también tiene efectos negativos en la salud psicológica de las mujeres. A pesar de los avances legislativos, las mujeres que sufren violencia doméstica encuentran enormes obstáculos para activar los mecanismos de protección creados por el Estado brasileño, debido a las fuertes raíces históricas, sociales y culturales del patriarcado, que se revelan en las alarmantes estadísticas sobre violencia de género.

Palabras clave: Derechos de la mujer. Violencia doméstica. Violencia psicológica y patrimonial. Salud de la mujer.

ABSTRACT: Background: As a result of violence against women, a legal and regulatory framework has been created at international and national level to protect them. In Brazil, Law 11.347/06, known as the Maria da Penha Law, identifies the types of violence and establishes mechanisms to prevent and curb it. The classification of forms of violence against women described in this law has been improved, for example by establishing a correlation between psychological violence and property violence. Identifying the forms of violence allows us to understand the relationship between violence and the effects it has on women's health. **Problem:** To what extent has the protection system created by the Brazilian state to prevent and curb gender-based violence been able to fulfil its purpose? **Objectives:** 1. to reveal that the patriarchal model of society is one of the factors that contribute to the perpetration of violence against women; 2. to establish a comparison between the legal framework for the protection of women and the data from the Brazilian reality. **Method:** This is an exploratory, qualitative study based on an analysis of scientific articles, doctrine, documents and data compiled by research institutes. **Results:** The evolution of women's protection under both international and national legislation has stimulated the development of public policies and measures to protect women victims of violence. This normative framework is important, however, it is clear that data from the Brazilian reality still reveals that there are high rates of violence against women. **Conclusions:** Gender-based violence is a consequence of patriarchy and also has negative effects on women's psychological health. Despite legislative progress, women who suffer domestic violence encounter enormous obstacles in activating the protection mechanisms created by the Brazilian state, due to the strong historical, social and cultural roots of patriarchy, which are revealed in the alarming statistics on gender violence.

Keywords: Women's Rights. Domestic Violence. Psychological and property violence. Women's health.

Introdução

A sociedade convive com a violência praticada contra a mulher, mesmo havendo leis para coibir tal violência, assim como a divulgação pelos meios de comunicação e a existência de canais de denúncia para orientar e ajudar as mulheres que sofrem violência. (Leme *at al*, 2021, p.136).

O artigo revela que a violência doméstica tem origem histórica e sociocultural, pois está fundada no patriarcado, que coloca a mulher numa posição de submissão, desvalorização e desequiparação em relação ao homem, o que legitima, banaliza, promove e faz silenciar diante da violência.

O estudo apresenta de forma sucinta o sistema jurídico-normativo internacional e interno que foi edificado, a partir do século XX, com a finalidade de salvaguardar os direitos das mulheres; analisa aspectos da Lei Maria da Penha, expõe um rol de medidas protetivas existentes e apresenta dados recentes sobre a violência contra a mulher.

O objetivo principal do estudo é: 1. revelar que o modelo patriarcal de sociedade é um dos fatores que concorrem para se perpetrar a violência contra as mulheres; 2. estabelecer um cotejo entre o arcabouço jurídico de proteção às mulheres e os dados da realidade brasileira.

A pesquisa é de cunho exploratório, qualitativa, baseada em artigos científicos, doutrina, documentos e dados compilados por institutos de pesquisa.

1 Aspectos históricos da violência doméstica

A violência contra a mulher é de origem histórica e sociocultural, onde os homens são vistos como mais fortes, diante da cultura do patriarcado, que ainda é enraizada na sociedade atual, onde os homens ditam as regras e as mulheres obedecem às regras por eles ditadas (Leme *at al*, 2021, p.136).

A doutrina menciona que a partir do patriarcado a supremacia masculina passou a imperar nas relações sociais, ou seja, a submissão da mulher ao homem, havendo punição ao infrator, quando não cumpridas as regras impostas pelo patriarca (Balbinotti, *in* Leme, 2021, p.136).

Já Almeida (*in* Leme, 2021, p.136) afirma que a sociedade é viriarcal, pois o homem, mesmo não sendo genitor, assume a posição de domínio.

A cultura machista ainda é dominante, ocasionando a desvalorização da mulher e a sua desequiparação em relação ao homem.

O medo e o respeito ao marido (submissão) já estão enraizados como característica cultural da sociedade, fundamentada em conceitos e crenças antigos da dominação, que não é questionada, pois se trata de ir contra os pensamentos de conteúdo religioso, moral, econômico, psicológico e social (Menezes, 2000).

Temos diversos documentos e organismos criados para proteger os direitos da mulher, como a Comissão Interamericana sobre Mulheres (CIM-1928), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW-ONU-1979), que entrou em vigor em 1981 e foi ratificada pelo Brasil em 1984.

Criado pela ONU em 1982, o Comitê para Eliminação Discriminação contra as Mulheres tem a função de examinar o progresso da aplicação da Convenção, assim como o acesso ao sistema global de proteção.

A CF/88, em seu artigo 5º, atribuiu direitos iguais aos homens e mulheres, baseado no princípio da isonomia, mas diante da cultura social, tal regramento é apenas formal.

A violência contra a mulher revela-se de várias formas, alcançando todas as raças, etnias, classes sociais ou nível de escolaridade, salientando que não se trata de um fato isolado, pois tal violência se concretiza por uma sequência de episódios, que normalmente vão se tornando mais severos.

Na definição da ONU (1992) a violência contra a mulher é “...qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero, que resulte em sofrimento em danos físicos, sexuais e psicológicos à mulher, inclusive ameaças de tais atos, coerção e privação de liberdade seja na vida pública ou privada.”

Em 1993, na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, foi reconhecido que a violência contra a mulher é ofensa aos direitos humanos, ficando expresso que tal violência é um fato de domínio público (Convenção de Viena, 1994).

A violência doméstica foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma questão de saúde pública, que afeta negativamente a integridade física e emocional da vítima, seu senso de segurança, configurada por círculo vicioso de “idas e vindas” aos serviços de saúde e o consequente aumento com os gastos públicos (Grossi, 1996).

No Brasil temos a Convenção de Belém do Pará que dispõe que a violência de gênero pode se dar na esfera da família, da unidade doméstica, da comunidade e das instituições. (CIDH, 1994)

A violência contra a mulher é caracterizada como pandêmica, pois prevalece no nível internacional, visto que 30% das mulheres no mundo sofreram algum tipo de violência doméstica praticada por parceiro íntimo. No Brasil 27,4% das mulheres com 16 anos ou mais já sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou assédio no ano de 2018 (Leme et al, 2021, p. 138).

2 Violência doméstica e intrafamiliar e tipos de violência

A violência contra a mulher decorre principalmente da desigualdade de gênero, ocorrendo desde a menoridade, sendo esta violência motivada pelo ciúme e pela infidelidade, que geram consequências físicas, psicológicas e sociais, tendo maior incidência no ambiente doméstico e familiar, devido a cultura do patriarcado (Leme et al, 2021, p. 138).

Estudos realizados no Brasil apontam que 42% das violências praticadas contra a mulher ocorrem no ambiente doméstico (IBSP e Data Folha, 2019), podendo ser classificada como física, sexual (expressão máxima da desigualdade de gênero), moral, patrimonial e psicológica (artigo 7º da Lei Maria da Penha). Insta ressaltar, que na atualidade, a violência alcançou o ambiente virtual (Leme et al, 2021, p.139).

Estudo recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que a violência doméstica contra a mulher teve um considerável aumento no Brasil, indicando o levantamento que dentre 100 mil mulheres, temos nos anos de 2021 e 2022, 230,1 e 236,7 registros de violência doméstica, respectivamente. Também foi apurado nos mesmos anos de 2021 e 2022, que em 11 Estados brasileiros, houve a diminuição da violência contra a mulher, mas nos demais Estados houve o aumento da violência, constatando-se que o Estado do Amazonas e de Roraima são os Estados com maiores índices de aumento de violência contra a mulher.

Segundo o Instituto Maria da Penha, com base na Lei de mesmo nome, em seu Capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V, existem cinco tipos de violência contra a mulher: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral.

Segundo o Instituto, a violência física é considerada como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, que podem ser caracterizados pelas condutas do agressor em praticar espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. Já a violência sexual é aquela sofrida por qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Exemplos dessas práticas são o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Já a violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, caracterizadas nos atos de acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Já as violências psicológicas e patrimonial serão abordadas em tópicos próprios, dando-se maior ênfase nesse estudo.

Também não se pode deixar de mencionar a discriminação contra a mulher, que é invisível, prática de desrespeito, através de piadas, comentários públicos, propagandas, músicas, inferiorizando a mulher, afirmando que as mulheres devem se restringir à cozinha, à cama ou às sombras (Penha, 2012).

3 A Teoria do Ciclo da Violência

A expressão Ciclo da Violência Doméstica foi criada pela psicóloga americana Lenore Walker para identificar certos padrões de abusividade nas relações de afeto, além de afirmar que a mulher tem grande dificuldade de abandonar a união afetiva violenta, que representa um padrão vicioso, repetitivo na mesma relação, pois se renova a cada agressão (Leme et al, 2021, p.140).

Este ciclo se divide em três fases (Soares, 2005): Fase 1 – tensão no relacionamento. Se inicia com discussões, ciúmes, agressões verbais, sem violência física. A mulher busca justificativa para a tensão e tal fase é de tempo indefinido. Fase 2

– tensão máxima. Início da agressão física e pressões psicológicas, sendo esta fase com duração menor que a da fase 1. Fase 3 – início após a violência efetiva, quando há arrependimento do agressor, que promete não cometer mais violência, para não romper o relacionamento, mantendo-se o ciclo.

Este ciclo pode ser compreendido pelo padrão patriarcal – machista, que advém de condição histórica de submissão com abuso não físico mais complexo, passado de geração para geração, dentro da estrutura familiar.

As promessas de mudanças do agressor dão à violência um caráter cíclico, que se concretiza por momentos de agressões e amor. Portanto, é importante que a mulher tenha conhecimento do ciclo em que está envolvida, para que possa sair da situação (Miller, 1999).

A maioria das mulheres mantém suas uniões afetivas em razão da dependência econômica e social do parceiro e os agressores usam estratégias para manter os relacionamentos.

A falta de motivação das mulheres para oferecer denúncias ocorre por medo de sofrer represália, por se tratar de assunto pessoal, pela humilhação ao expor o fato na delegacia, pela culpa e vergonha das agressões, pela dificuldade de denunciar o agressor nos casos de estupro, pela dependência econômica do agressor, pela constituição de família com agressor e pelos filhos (Campos, 2012, p.39).

Destaca-se, ainda, vários fatores podem desencadear a violência doméstica como o uso de álcool, psicotrópicos e drogas ilícitas, assim como a presença de armas brancas e de fogo no ambiente doméstico.

4 Os dados relacionados à violência contra a mulher

Pesquisas revelam que 52% das mulheres não tomam providências após a violência sofrida, e 22,2% que procuram ajuda efetuam a denúncia contra o agressor (IBSP e Datafolha, 2018).

O Ministério Público de São Paulo, conforme pesquisa realizada entre março de 2017 e março de 2018, constatou que dos 124 casos de feminicídio, somente 5 tinham boletim de ocorrência contra o agressor, demonstrando a atitude silenciosa da mulher violentada. Esta estatística também se dá à nível internacional, diante da falta do Estado em garantir proteção eficaz esperada pela mulher e do simples fato de não denunciar (Leme et al, 2021, p.141).

Na pandemia houve um aumento das violências perpetradas contra a mulher, com aumento de 18% somente em março de 2020, constatado através dos serviços de disque denúncia (Leme et al, 2021, p.141).

Em março de 2023, a Rede de Observatórios da Segurança registrou 2.423 casos de violência contra a mulher, evidenciando que a cada quatro horas uma mulher foi vítima de violência. É o que revela o boletim *Elas Vivem: dados que não se calam*. Este boletim apresenta o monitoramento de sete Estados: BA, CE, PE, SP, RJ e pela primeira vez, MA e PI. Entre os casos registrados, 495 são feminicídios. A metodologia aplicada neste boletim é a de um monitoramento diário do que circula nos meios de comunicação e nas

redes sociais sobre violência e segurança, englobando, portanto, casos em que podem ter sido efetuadas denúncias aos órgãos oficiais ou não. As informações coletadas alimentam um banco de dados que posteriormente é revisado e consolidado.

O estudo ressalta ainda que 75% dos feminicídios são praticados por ex companheiros e a principais motivações de crimes contra a mulher são términos de relacionamentos e brigas.

A pesquisa ainda levanta evidências de violência contra a mulher, indicando a existência de subnotificação em relação às violências motivadas por gênero, com dados que retratam uma parcela de eventos diários cuja totalidade é ainda maior e mais dolorosa do que os levantamentos efetuados pelos órgãos públicos.

Segundo o Ministério de Igualdade Racial, as mulheres negras, ressaltando que ‘mulheres negras’ abrange as mulheres pretas e as mulheres pardas, dentro do espectro do colorismo, são as que mais sofrem com as violências psicológicas, física ou sexual, dados de 2021.

Os casos de violência psicológica contra a mulher tiveram um aumento de 89%, já a violência patrimonial teve um aumento de 34%, destacando-se que 35% das vítimas receberam até 2 salário mínimo (Datasenado, Brasília, 2023).

As subnotificações chegam a 10 vezes ao registrado como violência doméstica, isso cria um abismo na proteção de defesa das mulheres, e a correlação da confiabilidade nos sistemas públicos de proteção em defesa dos direitos da mulher (UFMG- 2023).

5 Violência psicológica e violência patrimonial

Conforme definição do Instituto Maria da Penha, a violência psicológica é definida “como qualquer conduta que cause danos emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.”

A violência psicológica revela-se por várias ações do agressor para controlar a mulher em seu cotidiano, que causam danos emocionais e deterioram a sua saúde mental. Os agentes que cometem a violência psicológica agem de forma parecida, a fim de criar um *modus operandi*, que inibe, engana, isola, manipula, menospreza e humilha as vítimas.

Estes atos podem ser praticados com ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes), vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade, conforme exemplifica o Instituto Maria da Penha.

É recorrente a ação de afastar a mulher do convívio de sua família e de seu círculo social, a fim de que esses grupos não se oponham, alertem ou denunciem as violências.

Ademais, as agressões ajudam os algozes, que podem ser cônjuges, pais, filhos, irmãos, padrastos, a atingir os seus objetivos, ou seja, colocar essas mulheres em estado de vulnerabilidade psicológica.

Vale ressaltar que mulheres trans e travestis também estão dentro do ciclo de violência psicológica contra a mulher, estando amparadas garantidas pela lei Maria da Penha. Observa-se que o agressor pode ser outra mulher, que também se utiliza das relações interpessoais e relações de poder para praticar violência contra suas companheiras.

A violência psicológica se evidencia principalmente com o desrespeito para com o outro, podendo acontecer em várias relações, como nas relações de trabalho, familiares e relações interpessoais. Mas normalmente ela costuma acontecer em situações em que existe uma ligação afetiva entre as partes. O parceiro acredita que não pode viver sem o outro. (Serafim, 2023).

Gaslighting, termo em língua inglesa que pode se traduzir como uma manipulação psicológica em relacionamentos, manipulação essa que pode se dar de formas diferentes e em graus diferentes, conforme o Código Penal, em seu artigo 147-b.

O gênero do agressor não impede que as mulheres sofram todas as formas de violência psicológica que estão infelizmente implícitas nas correlações sociais de poderio de gênero e controle da mulher, embora na sua grande maioria os agressores são homens, demonstrando de fato a correlação do machismo e misoginia.

O Instituto Maria da Penha define violência patrimonial como “qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”.

A violência patrimonial contra as mulheres decorre de uma fragilidade e dependência emocional na qual os agressores se aproveitam das relações pessoais para tirar vantagens das vítimas. Relações essas que podem ser um namoro, casamento, união estável ou apenas uma promessa de relacionamento. “A violência contra a mulher sempre tem como objetivo o controle da mulher. E uma das formas de controle é manter a companheira financeiramente dependente pois assim ela não tem condições de sair de perto desse homem”, conforme entendimento da juíza Madgéli Frantz Machado, titular do 1º juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Há casos em que as mulheres têm como perfil independência financeira ou uma condição socioeconômica capaz de manter os luxos e privilégios desses aproveitadores, sendo mulheres idosas as principais vítimas dessa violência. É importante ressaltar que muitos abusos também podem ser cometidos quando a mulher trabalha para o agressor sem receber quaisquer benefícios e pagamentos, deixando de lado seus ganhos profissionais no mercado de trabalho para apoiar o parceiro.

Vítimas de violência patrimonial muitas vezes vendem seus únicos bens para dar ao agressor, ou o mesmo gerencia todo o seu patrimônio, há casos de controle financeiro no qual a mulher tem que dar todo o seu salário ao agressor, passando este a controlar todos os seus ganhos e gastos. (Lei Maria da Penha, Art.7, IV).

Os comportamentos abusivos característicos dos agressores são desde a restrição financeira, impedindo a mulher de participar das decisões do próprio dinheiro; destruição de objetos pessoais, como objetos de valor, ou a venda deles; ocultação de documentos

peçoais, para coibir a fuga e a tomada de bens; troca de senhas bancárias, para privar o acesso a recursos financeiros; impedir de trabalhar, para coibir a independência financeira; entre outros. (Lei Maria da Penha, Art.7, IV).

Esses são alguns dos controles que as vítimas de violência patrimonial podem sofrer de seus agressores, havendo muitas vezes a correlação entre o dano psicológico e o patrimonial, revelada pela dependência emocional e psíquica entre a vítima e o agressor.

A violência doméstica contra a mulher foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma questão de saúde pública, resultando negativamente na integridade física e emocional da vítima e em sua segurança, com “idas e vindas” aos serviços de saúde, gerando, conseqüentemente, um aumento dos gastos públicos com a saúde. (Grossi, 1996).

A violência contra a mulher acarreta conseqüências à sua saúde, em especial à saúde mental. Estudos apontam que 75,3% das mulheres que sofreram violência sofrem de depressão, mas um estudo mais atual (Bittar, 2017, p.451) aponta diversos sintomas psicológicos resultantes da violência doméstica da mulher, como depressão, stress pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, ideação suicida, tentativa de suicídio, homicídio, baixa autoestima, sentimento de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento social, dificuldade de tomada de decisão, dependência ao extremo, hábito de fumar, uso de álcool, falta de concentração (Leme et al, 2021, p.143).

6 A Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha foi criada em decorrência de recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que entendeu que o Brasil falhou na proteção jurisdicional dada à vítima (Maria da Penha Maia Fernandes) com relação aos abusos que a mesma sofreu do marido, ou seja, as diversas agressões e micro agressões desferidas pelo companheiro e que quase ceifaram sua vida, deixando-a paraplégica e com risco de morte. (Instituto Maria da Penha).

O Brasil também foi condenado em 2021 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH), no caso do assassinato de Márcia Barbosa de Souza, ocorrido em 1988, condenação esta proferida pela primeira vez de forma absoluta com base na violação de direitos humanos relacionados a gênero, sendo o Brasil responsabilizado pela dificuldade ao acesso à justiça e à falta de investigação nos casos de feminicídio, havendo inclusive a descredibilização da vítima tanto no julgamento quanto na investigação, revelando as relações de poder abusivas de agentes públicos no exercício de suas funções.

No Brasil, cerca de 4 mulheres por dia morrem em decorrência dos crimes de gênero, demonstrando um alto índice que deixa o Brasil em 5º lugar na colocação mundial de feminicídio, ficando atrás de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, segundo o alto comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). O Brasil mata 48 vezes mais que muitos países como o Reino Unido.

A expressão feminicídio foi criada na década de 1970 pela sul africana Diana Russel, que foi escritora e ativista feminina, e pesquisava sobre violência sexual cometida contra mulheres e meninas, estudando a fundo os assassinatos de cunho misógino

cometidos por homens, em especial seus companheiros, defendendo publicamente sua atuação no tribunal de Crimes contra a Mulher em Bruxelas. (Dias et al; 2021).

A morte por crimes de gênero contra as mulheres pode ocorrer em âmbito familiar, no marco de quaisquer relações interpessoais, por grupos armados ilegais, a mando de agentes do estado ou mesmo em espaço público.

Com medidas tão discrepantes e estimativas tão assustadoras, após o Brasil ser condenado internacionalmente por omissão nos casos de violência doméstica contra a mulher, o que restaria ao Estado senão fomentar uma legislação que proteja todas as mulheres de suas agressões?

A Lei Maria da Penha, como popularmente conhecida, vem com esse intuito, depois das responsabilizações internacionais que o Brasil sofreu e com reiteradas pressões populares. Esta Lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra as mulheres, independente de classe social, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, conforme assim dispõe o artigo 3º do diploma legal.

7 As medidas protetivas

Com o advento da Lei nº 14.188/21 que define um programa de cooperação de sinal vermelho contra a violência doméstica, altera-se a modalidade de pena de lesão corporal em razão das condições de sexo feminino e o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, inclusive alterando o Decreto Lei nº 2.484/40, o conhecido Código Penal.

“Violência Psicológica contra a mulher. Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

Importante ressaltar que a cooperação de sinal vermelho tem sua aplicabilidade em repartições públicas e entidades privadas de todo o país, e deverá ser realizada campanha informativa e capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao programa, encaminhando a vítima para o atendimento especializado.

O Juiz Alexandre Takaschima, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lages, ao comentar as mudanças da Lei Maria da Penha, enfatizou que “reconhecendo a violência psicológica como algo que não pode ser aceito como normal nos relacionamentos. Recordo de uma mulher que em audiência, aos prantos, afirmava que a dor física passara, mas o trauma e a dor psicológica ela não conseguia superar”.

Para pedir as medidas protetivas de urgência e até mesmo a própria investigação criminal é necessário ir aos órgãos oficiais, ou através de um advogado, que saberá os meios necessários para entrar com esse tipo de tutela.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no site do Governo Federal, disponível para denúncias de violência contra a mulher e atendimento à nível nacional

(ligue 180), efetua encaminhamento aos órgãos principais, inclusive centro de referências e casas da mulher.

As medidas protetivas contra o agressor, para proteger a mulher contra a violência, são muitas, sendo algumas delas a apreensão da arma de fogo do agressor ou restrição do porte de arma; afastamento do agressor do lar ou do local onde convive com a agredida, proibição de o agressor frequentar e de se aproximar de determinados lugares, como a casa ou o trabalho da vítima; proibição ao agressor de se aproximar ou manter contato com a vítima, seus parentes e as testemunhas da agressão; restrição ou suspensão das visitas do agressor aos filhos; pagamento de alimentos provisórios à vítima e filhos ou apenas a estes últimos; medidas em benefício da mulher; encaminhamento da vítima e de seus dependentes a programas de proteção e atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar (casa-abrigo); garantia da volta da vítima e de seus filhos ao lar abandonado em razão da agressão sofrida, logo após ser determinado o afastamento do agressor; direito da vítima de sair do lar, com seus filhos, nos casos de perigo ou ali permanecer, com o afastamento ou prisão do agressor; separação de corpos, isto é, a liberação do dever de morar na mesma casa, retirando o agressor do lar e não tendo mais a obrigação de dormirem juntos e manterem relações sexuais; afastamento da vítima do seu lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; devolução dos bens que o agressor tenha tirado da vítima; proibição temporária de o agressor fazer atos ou contratos para alugar ou vender o imóvel que seja comum ao casal; suspensão da validade de procurações que a vítima tenha dado ao agressor; pagamento de caução provisória (garantia) à ofendida, por meio de depósito em Juízo, por prejuízos materiais em razão das agressões cometidas; inclusão da mulher, por prazo certo, no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal; acesso prioritário à remoção, quando servidora pública da administração direta ou indireta; acesso aos serviços de contracepção de emergência, prevenção de DSTs e HIV/AIDS e aborto previsto em lei.

A apuração da ocorrência dos crimes de violência contra a mulher e suas eventuais punições dar-se-á por meio de processo criminal, com obediência aos institutos penais e processuais penais, além do crime de descumprimento de medidas protetivas pela Lei.

Nos casos de violência psicológica, moral e patrimonial, destaca-se a dificuldade de as vítimas efetivarem a denúncia, seja por medo do agressor, por pressão de seu meio social, bem como pela dificuldade de demonstração donexo causal, uma vez que as evidências desses tipos de violências são difíceis de serem provadas, o que faz com que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não sejam requeridas pelas vítimas.

Considerações finais

O estudo revela que a Lei Maria da Penha constituiu um avanço legislativo no sistema de proteção da mulher que sofre violência doméstica, tipificando as espécies de violência e estabelecendo medidas protetivas para salvaguardar a integridade da vítima contra o agressor.

Mas, ante as raízes patriarcais do Brasil, a violência doméstica continua presente e em contínua ascensão, conforme revelam as recentes estatísticas informadas no estudo.

O artigo ainda destaca que há o entrelaçamento de duas espécies de violência praticadas contra a mulher – a psicológica e a patrimonial – e que estas afetam a saúde mental das mesmas, podendo ocasionar depressão, stress pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, ideação suicida, tentativa de suicídio, homicídio, baixa autoestima, sentimento de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento social, dificuldade de tomada de decisão, dependência ao extremo, hábito de fumar, uso de álcool, falta de concentração etc.

O artigo ainda salienta que há subnotificação dos casos de violência doméstica praticada contra mulheres e que a denúncia da violência psicológica e patrimonial é ainda mais difícil em razão da dependência emocional e financeira da vítima, bem como da construção da prova.

É patente que as políticas públicas de apoio à mulher que sofre violência não são implementadas em todas as cidades do Brasil de forma efetiva, principalmente, aquelas para acolher e oferecer orientação jurídica e psicológica.

Além da edificação de um arcabouço legislativo é fundamental combater os estereótipos de gênero, desconstruir a sociedade patriarcal, por meio da consolidação da igual material entre os gêneros, com o objetivo de combater, mitigar e extinguir a violência intrafamiliar.

Agradecimentos: O autor Guilherme Aurélio Santos Trindade a agradece o apoio concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, durante o desenvolvimento deste estudo.

Referências

- AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO. Dossiê Violência contra as Mulheres. 2014. São Paulo. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-domestica-e-familiar-contra-as-mulheres/>. Acesso em: 07 jul.2024.
- BITTAR, Danielle; KOHLSDORF, Marina. **Ansiedade e Depressão em Mulheres Vítimas de Violência Doméstica**. 2017. Doi: 10.7213/psicol.argum.31.074.DS08 ISSN 0103-7013. Artigo (Graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB)). Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/20447>. Acesso em: 28 jun. 2024.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 jun. 2024.
- BRASIL. **Decreto nº 1.973**, de 1º de agosto de 1996. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção De Belém Do Pará”. Disponível em: <https://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm>. Acesso em: 28 jun. 2024.
- BRASIL. **Decreto-Lei 2.848/40**. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 07 jul. 2024.
- BRASIL. **Pesquisa Nacional de violência contra a mulher**. Instituto de Pesquisa DataSenado. Brasília. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/pesquisa-nacional-de-violencia-contra-a-mulher-datasenado-2023>. Acesso em: 07 jul. 2024.

BRASIL. **Lei n. 11.340/06**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 26 jun. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.188/21**. Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114188.htm. Acesso em: 26 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Violência intrafamiliar: orientações para prática em serviço**. Brasília, 2001. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf. Acesso em: 07 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Igualdade Racial. **Edição Mulheres Negras**. Informe Mir Monitoramento e Avaliação nº 2. Brasília. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao-da-informacao/informativos/informe-edicao-mulheres-negras.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. **Pessoas Idosas são os maiores números de violência patrimonial**. Brasília. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/pessoas-idosas-sao-maiores-vitimas-de-violencia-patrimonial-e-financeira-no-brasil>. Acesso em: 09 jul. 2024.

BRASIL. **Pesquisa mostra alto número de subnotificação de violência doméstica**. Universidade Federal de Minas Gerais. 2023. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisa-mostra-alto-indice-de-subnotificacao-de-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil>. Acesso em: 10 jul. 2024.

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH. **Convenção de Belém do Pará**. Brasil, 09 jun, 1994. Disponível em: <https://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm>. Acesso em: 22 jun. 2024.

CAMPOS, Carmen Hein, **Teoria Feminista do Direito e Violência Íntima contra a Mulher**. I Encontro Internacional sobre a Violência de Gênero Brasil Espanha. Organização Dra. Adriana Ramos de Mello, Revista da EMERJ V. 15, N. 57 (edição Especial). 2012. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista57/revista57.pdf. Acesso em: 20 jun. 2024.

CORTE IDH. **Sentença caso Barbosa de Souza e outros Vs. Brasil**. 2021. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_por.pdf. Acesso em: 02 jul. 2024.

CRUZ, Isabor. **Feridas invisíveis: abuso não-físico contra mulheres**. Artigo. 2022. Jurídico Certo. Apud Ary Susan Miller. Feridas invisíveis: abuso não-físico contra mulheres Tradução Denise Maria Bolanho. São Paulo: Summus, 1999. Disponível em: https://juridicocerto.com/p/izaborcruz/artigos/feridas-invisiveis-abuso-nao-fisico-contra-mulheres-6098#google_vignette. Acesso em: 27 jun. 2024.

GALVÃO, Patrícia. Dossiê Violência contra as Mulheres. **Agência Patrícia Galvão**. 2014. São Paulo. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-domestica-e-familiar-contra-as-mulheres/>. Acesso em: 07 jul. 2024.

GROSSI, Patrícia Krieger. **Violência contra a mulher: implicações para os profissionais de saúde**. In: LOPES, Meyer de Waldow. Gênero e Saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 133-149.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS-IBGE. **Violência Doméstica**. Anuário Estatístico. 2.6.1.1 - Registros de violência doméstica, segundo as

Unidades da Federação - 2021-2022. 2024. Disponível em:

<https://anuario.ibge.gov.br/2023/caracteristicas-da-populacao/seguranca-publica/aeb-2023-tabelas-seguranca-publica/22094-violencia-domestica.html>. Acesso em: 02 jul. 2024.

INSTITUTO MARIA DA PENHA-IMP. **Tipos de Violência**. Disponível em:

<https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html>. Acesso em: 06/07/2024.

LEME, Renata Salgado et al, **Direito e Saúde da Mulher**, Curitiba, 2021. Ed. Juruá. P. 135-143.

MENEZES, Ana Luiza Teixeira. **Mulheres: fruto de dominação e fruta para libertação!** In: Marlene Neves Strey et al. (Org.). **Construções e perspectivas em gênero**. São Leopoldo: Unisinos, 2000. p. 125-134.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. **Convenção de Viena**. Jun. 1993. Disponível em:

<https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%Aancia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2024.

PENHA, Maria da. **Sobrevivi... posso contar**. 2012. 2. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura.

Trecho mencionado no site Instituto Maria da Penha. 2012. Disponível em:

<https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html>. Acessado em: 07 jul. 2024.

SOARES, Bárbara M. **Enfrentando a violência contra a mulher: Orientações práticas para profissionais e voluntários(as)**. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/CESeC, Brasília: 2005. Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Disponível em: <https://cesecseguranca.com.br/textodownload/enfrentando-a-violencia-contra-a-mulher-orientacoes-praticas-para-profissionais-e-voluntariosas/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

REDE DE OBSERVATÓRIOS DE SEGURANÇA. **Elas vivem: dados que não se calam**. Rio de Janeiro: CESeC, março de 2023. Disponível em: https://cesecseguranca.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Relatorio_Rede-Elas-Vivem-03_2003.pdf. Acesso em 07 jul.2024.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

TRINDADE, Guilherme Aurélio Santos; BASSAN, Maristela Aparecida; LEME, Renata Salgado. A violência de gênero e os limites do sistema de proteção jurídico. **UNISANTA Law and Social Science**, Vol. 13, N. 2 (jul./dez. 2024), pp. 244-257. ISSN: 2317-1308.

Recebido em 11/10/2024
Aprovado em 29/10/2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br>

DOI: 10.5281/zenodo.14262584